

Formidlingsaktivitet

Art: FysikLab / Projekt-baseret læring & didaktik / Fysikklub

Sted: Svendborg

Skole: Svendborg Gymnasium

Dato: 31. oktober 2024

Tid: 14:00 – 17:00

Antal elever: 5

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Rune Høirup Madsen & Mads Fjeldvig Gammeltoft.

Formidler: Tobias Cornelius Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

	A højde1	B diame...	C fart1	D højde2	E diame...	F fart2	G
=							
1	1	5.6	4.4317	1	6.9833	4.4317	
2	2	6.4	6.26738	2	8.06	6.26738	
3	3	7	7.67594	3	8.68	7.67594	
4	4	7.6	8.86341	5	10.12	9.90959	
5	5	8.5	9.90959	6.5	11.21	11.2987	
6							
7							
8							
9							
10							
A1	1						

